

PROPOSIÇÃO DE TECNOLOGIA SOCIAL PARA O REUSO DE ÁGUAS CINZAS NA AGRICULTURA FAMILIAR COMO ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

PROPOSICIÓN DE TECNOLOGÍAS SOCIALES PARA LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISAS EN LA AGRICULTURA FAMILIAR COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

“PROPOSITION OF SOCIAL TECHNOLOGIES FOR GREYWATER REUSE IN FAMILY FARMING AS AN ADAPTATION STRATEGY TO CLIMATE CHANGE”

Isadora Nayala Santos da Paz¹, Manoela Carvalho Cruz Vieira², Ana Camile Barbosa Rodrigues³ e Janiara Alves Batista⁴.

¹Acadêmica em Engenharia Sanitária e Ambiental., UNEB, Alagoinhas, Brasil, isadoranayala18@gmail.com, 0009-0001-4184-1207 ;

²Acadêmica em Engenharia Sanitária e Ambiental., UNEB, Alagoinhas, Brasil, manoelacruzvieira@gmail.com, 0009-0001-7846-5882;

³ Acadêmica em Engenharia Sanitária e Ambiental, UNEB, Alagoinhas, Brasil, camile0anabarbosa@uneb.br, 0009-0004-9464-8672;

⁴Engenheira Sanitarista e Ambiental. Mestra em Recursos Hídricos e Saneamento (UFAL). Professora do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, UNEB, Alagoinhas, Brasil, janiarabatista@uneb.br, 0000-0002-7054-5087.

Eixo Temático 01 – Mudanças Climáticas

Estratégias de mitigação e adaptação para o saneamento rural diante do aquecimento global.

Eje Temático 01 – Cambio Climático

Estrategias de mitigación y adaptación del saneamiento rural ante el calentamiento global.

Thematic Axis 01 – Climate Change

Estrategias de mitigación y adaptación del saneamiento rural ante el calentamiento global.

RESUMO

A precariedade do saneamento básico nas comunidades rurais ainda é uma realidade persistente, marcada pela ausência de infraestrutura adequada para o tratamento e disposição dos efluentes domésticos, afetando a qualidade de vida das famílias, a saúde pública e a conservação ambiental, agravando-se diante da insuficiência de políticas públicas específicas. Nesse contexto, o reuso de águas cinzas surge como alternativa estratégica, especialmente na agricultura familiar, que depende da disponibilidade hídrica para sua sustentabilidade. O presente estudo teve como objetivo analisar a viabilidade da adoção de tecnologias sociais voltadas ao aproveitamento de águas cinzas na agricultura familiar, como estratégia de adaptação às mudanças climáticas e fortalecimento do saneamento rural. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica qualitativa em bases como SciELO, Google Scholar e Periódicos CAPES, além de relatórios institucionais, considerando publicações entre 2009 e 2025 e excluindo estudos sem enfoque no meio rural. Os resultados mostraram que tecnologias sociais de baixo custo, como o Sistema Bioágua, os círculos de bananeiras e os sistemas alagados construídos, têm apresentado resultados promissores na redução do desperdício hídrico e no aumento da produção agrícola em pequena escala, permitindo destino final seguro e o

aproveitamento das águas cinzas para fins produtivos. Essa realidade foi observada no Assentamento São Gonçalo, em Crateús-CE, onde 83,3% das famílias já separam águas cinzas das águas negras, revelando predisposição social e cultural para o reúso e demonstrando seu potencial de impacto econômico e social, como a redução de custos com fertilizantes e o fortalecimento da renda familiar. Conclui-se que a implementação dessas tecnologias contribui para mitigar impactos ambientais, melhorar a segurança hídrica e promover a autonomia das famílias agricultoras, além de alinhar-se diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim, este trabalho reforça a relevância do saneamento rural como eixo de adaptação às mudanças climáticas, destacando que o reúso de águas cinzas, aliado a práticas educativas, constitui estratégia eficaz de promoção da sustentabilidade socioambiental alinhada à Agenda 2030.

Palavras-chave: Saneamento rural, Reúso de águas cinzas , Agricultura familiar, Tecnologia social, Mudanças climáticas

RESÚMEN

La precariedad del saneamiento básico en las comunidades rurales sigue siendo una realidad persistente, marcada por la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento y la disposición de aguas residuales domésticas, lo que afecta la calidad de vida de las familias, la salud pública y la conservación del medio ambiente, agravada por la insuficiencia de políticas públicas específicas. En este contexto, la reutilización de aguas grises surge como una alternativa estratégica, especialmente en la agricultura familiar, cuya sostenibilidad depende de la disponibilidad de agua. Este estudio tuvo como objetivo analizar la viabilidad de la adopción de tecnologías sociales orientadas a la reutilización de aguas grises en la agricultura familiar como estrategia de adaptación al cambio climático y fortalecimiento del saneamiento rural. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica cualitativa en bases de datos como SciELO, Google Académico y revistas CAPES, así como en informes institucionales, considerando publicaciones entre 2009 y 2025 y excluyendo estudios no centrados en zonas rurales. Los resultados mostraron que las tecnologías sociales de bajo costo, como el Sistema Bioágua, los círculos bananeros y los humedales artificiales, han mostrado resultados prometedores en la reducción del desperdicio de agua y el aumento de la producción agrícola a pequeña escala, permitiendo la disposición segura y el uso de aguas grises con fines productivos. Esta realidad se observó en el asentamiento São Gonçalo en Crateús, Ceará, donde el 83,3% de las familias ya separan las aguas grises de las negras, lo que revela una predisposición social y cultural a la reutilización y demuestra su potencial impacto económico y social, como la reducción de costos de fertilizantes y el fortalecimiento de los ingresos familiares. La conclusión es que la implementación de estas tecnologías contribuye a mitigar los impactos ambientales, mejorar la seguridad hídrica y promover la autonomía de las familias agricultoras, además de alinearse directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, este trabajo refuerza la relevancia del saneamiento rural como eje de adaptación al cambio climático, destacando que la reutilización de aguas grises, combinada con prácticas educativas, constituye una estrategia eficaz para promover la sostenibilidad socioambiental alineada con la Agenda 2030.

Palabras clave: Saneamiento rural, Reutilización de aguas grises, Agricultura familiar, Tecnología social, Cambio climático

ABSTRACT

The precariousness of basic sanitation in rural communities remains a persistent reality, marked by the lack of adequate infrastructure for the treatment and disposal of domestic wastewater, affecting families' quality of life, public health, and environmental conservation, worsened by the inadequacy of specific public policies. In this context, graywater reuse emerges as a strategic alternative, especially in family farming, which depends on water availability for its sustainability. This study aimed to analyze the feasibility of adopting social technologies aimed at graywater reuse in family farming as a strategy for adapting to climate change and strengthening rural sanitation. To this end, a qualitative literature review was conducted in databases such as SciELO, Google Scholar, and CAPES Journals, as well as institutional reports, considering publications between 2009 and 2025 and excluding studies not focused on rural areas. The results showed that low-cost social technologies, such as the Bioágua System, banana circles, and constructed wetlands, have shown promising results in reducing water waste and increasing small-scale agricultural production, enabling safe disposal and the use of graywater for productive purposes. This reality was observed in the São Gonçalo Settlement in Crateús, Ceará, where 83.3% of families already separate graywater from blackwater, revealing a social and cultural predisposition for reuse and demonstrating its potential economic and social impact, such as reducing fertilizer costs and strengthening family income. The conclusion is that the implementation of these technologies contributes to mitigating environmental impacts, improving water security, and promoting the autonomy of farming families, in addition to directly aligning with the Sustainable Development Goals. Thus, this work reinforces the relevance of rural sanitation as an axis of adaptation to climate change, highlighting that the reuse of gray water, combined with educational practices, constitutes an effective strategy for promoting socio-environmental sustainability aligned with the 2030 Agenda.

Keywords: Rural sanitation, Graywater reuse, Family farming, Social technology, Climate change

INTRODUÇÃO

O saneamento básico nas áreas rurais brasileiras ainda é marcado por deficiências significativas, principalmente quanto ao tratamento e à destinação final dos efluentes domésticos. De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2022), muitas comunidades dependem de soluções individuais precárias ou sequer possuem sistemas de esgotamento, o que compromete a saúde pública, a qualidade de vida e a conservação ambiental. Esse cenário é ainda mais crítico quando associado às mudanças climáticas, já apontadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2021), que preveem para o Brasil aumento da temperatura média entre 2,5 °C e 3,5 °C até 2050, maior frequência de secas prolongadas e enchentes e instabilidade no regime de chuvas. Relatórios recentes (Instituto Trata Brasil, 2024) também indicam que eventos climáticos extremos têm

comprometido a segurança hídrica em comunidades rurais, ampliando a vulnerabilidade dessas populações. Esses efeitos atingem diretamente a agricultura familiar, responsável por cerca de 70% dos alimentos consumidos no país e meio de subsistência de milhões de famílias brasileiras (EMBRAPA, 2024).

Nesse contexto, o reuso de águas cinzas se apresenta como alternativa estratégica. Esse tipo de efluente doméstico, originado de pias, chuveiros e lavanderias, possui menor carga poluidora em relação às águas negras, podendo ser aproveitado na agricultura após tratamento adequado. Além de reduzir a pressão sobre mananciais, seu uso em irrigação contribui para a segurança hídrica e pode fornecer nutrientes às plantas, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. Estudos recentes têm mostrado que a irrigação com águas residuais tratadas ou águas cinzas pode aumentar em até 25% a biomassa das culturas, preservar a umidade do solo e reduzir o consumo de água potável (Zhao et al., 2024). Também se verificou que, quando devidamente tratada, essa prática não compromete a fertilidade do solo nem a qualidade dos alimentos produzidos (Silva et al., 2023). Por outro lado, análises sanitárias indicam que o reuso inadequado ainda pode apresentar riscos, principalmente quando há falhas no processo de tratamento, o que reforça a necessidade de monitoramento rigoroso e padrões de qualidade para garantir segurança ao agricultor e ao consumidor (Martins et al., 2022).

Do ponto de vista institucional, o Brasil tem avançado na regulamentação do setor. A Lei nº 14.026/2020, conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento, estabelece metas de universalização e incentivo ao reuso, enquanto o Decreto nº 11.704/2023 cria a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNOODS), fortalecendo o alinhamento do país à Agenda 2030 da ONU. Dentro desse marco, o emprego de tecnologias sociais acessíveis, como o sistema Bioágua, os círculos de bananeiras e os wetlands construídos, mostra-se viável para ampliar o uso de águas cinzas de forma segura e sustentável em comunidades rurais.

Diante disso, este estudo teve como objetivo analisar a viabilidade da adoção de tecnologias sociais voltadas ao aproveitamento de águas cinzas na agricultura familiar, considerando-a como estratégia de adaptação às mudanças climáticas e como instrumento de fortalecimento do saneamento rural, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), o ODS 6 (Água Potável e Saneamento) e o ODS 13 (Ação Contra a Mudança Climática).

MATERIAIS E MÉTODOS

Segundo Leite (2024), a pesquisa bibliográfica constitui uma metodologia fundamental para a educação e a ciência, pois possibilita ao pesquisador examinar e reinterpretar conhecimentos já consolidados, além de contribuir para a formulação de novas perspectivas sobre o tema investigado. Nesse sentido, o presente estudo adotou uma abordagem descritiva, fundamentada em revisão bibliográfica, com foco na relação entre mudanças climáticas, saneamento rural e tecnologias sociais aplicadas ao reúso de águas cinzas.

A busca de informações foi realizada em bases acadêmicas e periódicos científicos, como SciELO, Google Scholar e Periódicos CAPES, além de relatórios institucionais de órgãos como FUNASA, EMBRAPA e IPCC. Para orientar a seleção, utilizaram-se as seguintes palavras-chave: “saneamento rural”, “mudanças climáticas”, “reúso de águas cinzas” e “tecnologias sociais”. Foram incluídos trabalhos publicados entre 2009 e 2025, priorizando artigos revisados por pares, teses, dissertações e relatórios de órgãos governamentais. Como critérios de exclusão, desconsideraram-se estudos que não apresentavam enfoque no meio rural, trabalhos de caráter opinativo sem fundamentação científica e documentos sem acesso completo aos dados metodológicos e resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo o Instituto Trata Brasil (2024), as mudanças climáticas têm intensificado eventos extremos de chuvas e secas, afetando diretamente os sistemas de saneamento em áreas rurais. Durante as estiagens, a escassez hídrica agrava a dificuldade de abastecimento e torna mais urgente a busca por fontes alternativas, como o reaproveitamento das águas cinzas, tanto claras (proveniente de chuveiros, banheiras, lavatórios, tanques e máquinas de lavar roupa) como escuras (proveniente de pia de cozinha e máquina de lavar louça considerada isoladamente ou somada à água cinza-clara) de acordo a norma ABNT NBR 16783:2019. Já as chuvas intensas favorecem o transbordamento de fossas rudimentares e o escoamento superficial de efluentes, aumentando o risco de contaminação dos solos e das fontes hídricas (Correia et al., 2021). Esse contexto evidencia a vulnerabilidade das comunidades rurais, que, além de conviverem com a precariedade da infraestrutura sanitária, sofrem de maneira mais intensa os impactos do aquecimento global (Porto, Sales & Rezende, 2019).

Nesse cenário, a agricultura familiar, responsável por significativa parcela da produção de alimentos consumidos no Brasil, é uma das mais atingidas pela instabilidade climática, devido à forte dependência da disponibilidade hídrica (Embrapa, 2024). As revisões bibliográficas analisadas mostram que o reúso de águas cinzas, quando tratado adequadamente, contribui para a manutenção da umidade do solo, o incremento da biomassa agrícola e a redução da dependência de insumos químicos. Além disso, essas práticas podem gerar benefícios econômicos e sociais diretos, fortalecendo a segurança alimentar e econômica das famílias rurais (Silva et al., 2023; Zhao et al., 2024). Dessa forma, transformar as águas cinzas de resíduo em recurso produtivo representa uma estratégia essencial para a sustentabilidade da agricultura de base familiar, gerando redução de custos com fertilizantes, maior autonomia produtiva e potencial incremento na renda familiar.

Com base nessa perspectiva, o estudo de caso realizado no Assentamento São Gonçalo, em Crateús-CE, envolveu 36 famílias selecionadas de forma a representar diferentes perfis socioeconômicos e práticas de manejo de água da comunidade, garantindo que os resultados refletissem de maneira consistente a realidade local. Nesse grupo, 83,33% das famílias já separam as águas cinzas das águas negras, demonstrando predisposição social para a adoção de soluções descentralizadas de saneamento (Alves, 2025). Entre as alternativas identificadas destacam-se o Sistema Bioágua, que utiliza filtragem biológica e fertirrigação por gotejamento, garantindo eficiência no uso da água, melhorias na fertilidade do solo e redução de custos com insumos agrícolas; os círculos de bananeiras, que possibilitam a infiltração e o aproveitamento de nutrientes das águas cinzas por meio de valas orgânicas sustentando o cultivo de frutíferas; e os sistemas alagados construídos (SAC), que reproduzem zonas úmidas artificiais capazes de remover carga orgânica e patógenos, fornecendo efluente de qualidade para uso agrícola.

Ademais, todas essas práticas refletem benefícios econômicos e sociais significativos para as famílias rurais, na medida em que o reúso das águas cinzas contribui para a redução dos custos com fertilizantes químicos, uma vez que os nutrientes presentes no efluente tratado atuam como adubação natural, suplementando ou substituindo insumos comprados externamente (Silva et al., 2023; Zhao et al., 2024). Além disso, ao manter a umidade do solo e favorecer o desenvolvimento das culturas, essas práticas incrementam a produtividade agrícola em quintais e pequenas hortas familiares, possibilitando a geração de excedentes de produção para consumo próprio ou comercialização, com impacto direto na segurança

alimentar e na renda domiciliar. Do ponto de vista econômico, tal abordagem representa uma estratégia de mitigação de custos operacionais e ampliação da autonomia produtiva das famílias, ao reduzir a dependência de insumos externos e otimizar o uso de recursos hídricos locais. Socialmente, a adoção do reúso de águas cinzas fortalece a resiliência comunitária, promovendo práticas sustentáveis que garantem a subsistência, incentivam o engajamento na gestão eficiente dos recursos naturais e potencializam a melhoria da qualidade de vida no meio rural.

Entretanto, é importante destacar que as águas cinzas possuem características físicas, químicas e biológicas específicas que precisam ser conhecidas para que haja segregação e tratamento adequado, tornando-as passíveis de reutilização segura. Entre as características físicas, podem ser observadas a presença de areia, cabelo e fibras de roupas (MAY, 2009). Quanto ao pH, ele tende a apresentar sensível alcalinidade devido aos produtos químicos presentes nos sabões. Em relação a óleos e graxas, estes variam de $8,0 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ a $78 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$, sendo provenientes principalmente de resíduos do preparo de alimentos e do corpo humano, como suor (MAY, 2009).

No que se refere à operacionalização dessas práticas, o processo de tratamento desse efluente é realizado através de um sistema de esgotamento adaptado nas residências, que transporta as águas para uma caixa de gordura, onde ocorre um pré-tratamento retendo materiais físicos de maior proporção, sendo recomendada a limpeza quinzenal da caixa. Em seguida, o efluente é conduzido a um filtro composto por camadas organizadas do fundo para o topo: seixos de pedra, brita, areia lavada, raspas de madeira e húmus com minhocas. Por fim, a água é armazenada em um reservatório elevado, de onde é distribuída por gravidade para irrigação (Embrapa 2023). Esse sistema, além de ambientalmente adequado, gera impactos sociais e econômicos positivos, pois diminui a dependência de água potável e fertilizantes, fortalece a produtividade agrícola e contribui para a renda das famílias rurais.

Sendo assim, essas tecnologias dialogam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ODS 6, que discorre sobre a Água potável e o Saneamento, é contemplado ao oferecer soluções seguras de tratamento e reúso de águas cinzas através do sistema bioágua reduzindo a poluição e ampliando o acesso a práticas de saneamento adequadas no meio rural. O ODS 2, referente a Fome zero e Agricultura sustentável, é fortalecido porque o reúso das águas cinzas tratadas favorece a produção de alimentos em

quintais produtivos e hortas, garantindo segurança alimentar e diminuindo os riscos de escassez a dependência de recursos hídricos externos. Já o ODS 13, de Ação contra a mudança climática, é atendido ao implementar tecnologias como sistemas de tratamento e distribuição de água que visam possibilitar a adaptação das famílias rurais às novas condições climáticas, tornando-as menos vulneráveis às estiagens e às chuvas extremas, além de contribuir para a mitigação dos impactos ambientais do descarte inadequado de efluentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados discutidos demonstram que as tecnologias sociais de reúso de águas cinzas constituem instrumentos fundamentais para promover a adaptação das comunidades rurais às mudanças climáticas, fortalecendo simultaneamente a agricultura familiar, a segurança hídrica e a segurança alimentar.

Embora os benefícios sejam claros, ainda existem obstáculos que precisam ser superados, como a resistência cultural ao reúso de águas residuárias, a ausência de regulamentação específica para águas cinzas e a carência de assistência técnica nas comunidades. A literatura aponta, no entanto, que tais barreiras podem ser minimizadas quando os projetos são acompanhados de ações de educação ambiental e de gestão participativa, favorecendo a apropriação social e a sustentabilidade das soluções.

Conclui-se, portanto, que o presente trabalho representa uma iniciativa viável, pertinente e sustentável, mesmo frente aos desafios que o envolvem, as mudanças climáticas, ausência de políticas públicas efetivas e até mesmo o preconceito e falta de informações sobre a reutilização das águas cinzas. Buscando de tal modo o fortalecimento e incentivo das tecnologias sociais de baixo custo, a resiliência da agricultura familiar, esperando-se que o mesmo sirva de subsídio para o protagonismo local na gestão ambiental, promova segurança hídrica, desenvolvimento sustentável e justiça climática. Empenhando-se em contribuir como base técnica e reflexiva para novas pesquisas e práticas que fortaleçam o saneamento rural em consonância com a Agenda 2030 e as demandas sociais contemporâneas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE ARAÚJO, José Edson de, e Nildo da Silva Dias. 2024. “Potencial Uso Agrícola de Água Cinza Tratada em Sistema de Produção Familiar.” Caderno Pedagógico 21 (10): e9543. <https://doi.org/10.23925/cadped.v21i10.9543>

- ALVES, Patrícia Pereira da Silva. 2025. Proposição de Solução de Tecnologia para Destinação Final de Águas Cinzas no Assentamento São Gonçalo, Crateús-CE.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). 2019. NBR 16783: Reúso de Água – Diretrizes para Aproveitamento de Águas Cinzas em Edificações. Rio de Janeiro: ABNT.
- BERMÚDEZ, Victória, et al. 2025. “Uso de Água Cinza na Irrigação de Feijão Caupi (*Vigna unguiculata* L. Walp) no Nordeste Brasileiro.”
- BRASIL. Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 2019. Manual do Programa Nacional de Saneamento Rural. Brasília: FUNASA.
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PNSR_2019.pdf
- . 2023. Programa Nacional de Saneamento Rural.
<http://www.funasa.gov.br/programa-nacional-de-saneamento-rural>
- BRASIL. Presidência da República. 2020. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020: Atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico. Brasília: Casa Civil.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm
- CERQUEIRA, Joaci dos Santos, et al. 2025. “Práticas de Sustentabilidade e Uso Racional da Água.” *Revista Práxis: Saberes da Extensão* 13 (26): 201–18
- EMBRAPA. 2023. Saneamento Básico Rural. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
<https://www.embrapa.br/tema-saneamento-basico-rural>
- . 2024. Gestão de Riscos Climáticos na Agricultura. Brasília, DF: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1172189/1/Documento192.pdf>
- GUIMARÃES, Rui Campos, e José A. Sarsfield Cabral. 2011. Estatística. Lisboa: Verlag Dashofer
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Masson-Delmotte, Valérie, et al. 2021. *Mudança do Clima 2021: A Base Científica – Sumário para Formuladores de Políticas*. Genebra: IPCC
- MAY, S. 2009. Caracterização, Tratamento e Reúso de Águas Cinzas e Aproveitamento de Águas Pluviais em Edificações. Tese (Doutorado), Universidade de São Paulo
- MORAIS, Rony Anderson Silva. 2025. “Impactos Socioeconômicos Causados pelas Mudanças Climáticas nas Áreas Urbanas: Uma Revisão de Literatura.”
- ROCHA, Camila Tainá dos Santos, et al. 2023. “Qualidade da Água de uma Nova

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL
Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓIADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SISA

APÓIO INSTITUCIONAL:

Tecnologia Social de Tratamento de Água Cinza.” Research, Society and Development 12 (5): e5512541418. <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i5.41418>

RODRIGUES, Ester Ferreira. 2023. Saneamento Rural: Estudo sobre a Implantação de um Sistema Descentralizado de Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico na Zona Rural do Ceará

SANTOS, Clérison Albanizio Pio, et al. 2025. “Tecnologias Sociais e o Desenvolvimento Territorial do Semiárido Cearense.” Revista Tecnologia e Sociedade 21 (64): 75–98

SHIMABUKURO, Leticia Kaori. 2025. Adaptação da Agricultura às Mudanças Climáticas: Uma Análise da Implementação de um Instrumento de Política Pública no Vale do Paraíba. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.